

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Um ícone reaproveitado: o Hotel Jaraguá em São Paulo

Carmen Alvarez

Arquiteta e urbanista, Mestr., Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Universidade Presbiteriana Mackenzie

São Paulo

Candido Malta Campos

Arquiteto e urbanista, Doutor pela FAU / USP (1999)

Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Universidade Presbiteriana Mackenzie

São Paulo

Rua Santa Cristina 226, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01443-020

Tel.: 11 3062 4986 Fax: 11 3089 7555 E-mail: candido@mackenzie.com.br

Um ícone reaproveitado: o Hotel Jaraguá em São Paulo

Resumo:

Importante exemplar da arquitetura modernista paulistana, o edifício que abrigava o jornal *O Estado de São Paulo*, a rádio associada e o antigo Hotel Jaraguá, projetado e construído entre 1947 e 1954, foi objeto de recente intervenção de reciclagem, concebida por Miguel Juliano. Com projeto inicial de Jacques Pilon, de racionalismo contido, refeito por Franz Heep, ostentava elementos decididamente modernos: brises móveis, volumetria variada e arrojada, painéis de Di Cavalcanti e Clóvis Graciano, e grande relógio no topo. As instalações do jornal a rádio e o hotel tinham entradas e circulações independentes.

Com sua localização estratégica, tornou-se um dos símbolos da modernidade em São Paulo. Inaugurado para o IV Centenário em 1954, o Jaraguá se beneficiou dessa visibilidade e, ao longo das décadas de 1950 e 1960, com decoração apurada e moderno mobiliário, reinou na preferência dos hóspedes de prestígio. Abalado pela concorrência após 1970, foi desativado nos anos 1990. O edifício foi tombado parcialmente pelo DPH e CONDEPHAAT, protegendo sua volumetria, fachada, murais e pinturas. Em 1998 novos proprietários propuseram reformar completamente os interiores e arrendar o prédio a uma rede hoteleira para abrigar empreendimento quatro estrelas, aproveitando o processo de requalificação da área central.

O escritório Miguel Juliano foi responsável pela reforma e restauração, concluídas em 2004. Houve grande transformação interna, embora fachada e volumetria não tenham sido alteradas. Foram restaurados os painéis, os brises da fachada, o relógio e o letreiro no topo. Lobby, apartamentos, áreas comuns e centro de convenções ganharam decoração contemporânea. Este trabalho pretende, a partir da bibliografia existente, recuperar o histórico do edifício e discutir a intervenção de reciclagem.

Abstract:

Important example of São Paulo's modernist architecture, the building that sheltered the newspaper *O Estado de São Paulo*, the associated radio and the Jaraguá Hotel, designed and built between 1947 and 1954, was the object of a recent recycling intervention, conceived by Miguel Juliano. Its initial design by Jacques Pilon, of a contained rationalism, was redone by Franz Heep with decidedly modern elements: brises-soleil, varied and bold volumes, murals by Di Cavalcanti and Clóvis Graciano, and a great clock on top. The newspaper, radio and hotel had independent entrances and circulations.

With its strategic localization, it became one of the symbols of modernity in São Paulo. Inaugurated for IV Centennial in 1954, the Jaraguá benefited from this visibility and, during the 1950s and 1960s, with its refined decoration and modern furniture, reigned in the preference

of prestigious guests. Shaken by competition after 1970, it was closed in the 1990s. The building received landmark status from DPH and CONDEPHAAT, protecting its volumetry, façade, and murals. In 1998 new proprietors decided to remodel the interiors completely and to lease the building to a hotel chain to shelter a four-star enterprise.

The office of architect Miguel Juliano was responsible for the remodeling and restoration, concluded in 2004. There was great internal transformation, even if the façade and volumetry were not modified. The murals, brises-soleil, clock and sign on the top were restored. Lobby, rooms, common areas and convention center gained contemporary decoration. This work intends, based on the existing bibliography, to recover the history of the building and to discuss the recycling intervention.

Um ícone reaproveitado: o Hotel Jaraguá em São Paulo

Figura 1: Estado atual.

Fonte: Foto da autora, 2006.

Introdução

Um dos importantes exemplares da arquitetura modernista em São Paulo, o edifício que abrigava o antigo Hotel Jaraguá, hoje Novotel - localizado num dos pontos mais visíveis e estratégicos do Centro Novo, na confluência da Avenida São Luiz com a Avenida Consolação, a Rua Martins Fontes e a Rua Major Quedinho (oficialmente o endereço é Rua Major Quedinho, 28) - Importante exemplar da arquitetura modernista paulistana,¹ o edifício que abrigava o jornal *O Estado de São Paulo*, a rádio associada e o antigo Hotel Jaraguá, projetado e construído entre 1947 e 1954, foi objeto de recente intervenção de reciclagem, concebida por Miguel Juliano. Com projeto inicial de Jacques Pilon, de racionalismo contido, refeito por Franz Heep, ostentava elementos decididamente modernos: brises móveis, volumetria variada e arrojada, painéis de Di Cavalcanti e Clóvis Graciano, e grande relógio no topo. As instalações do jornal ocupavam do subsolo ao sexto pavimento; a rádio os dois

¹ XAVIER, Alberto & LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. *Arquitetura Moderna Paulistana*. São Paulo: Pini, 1983.

pavimentos seguintes e o hotel os treze superiores, com entradas e circulações independentes.

Com sua localização estratégica, tornou-se um dos símbolos da modernidade em São Paulo. Inaugurado para o IV Centenário em 1954, o Jaraguá se beneficiou dessa visibilidade e, ao longo das décadas de 1950 e 1960, com decoração apurada e moderno mobiliário, reinou na preferência dos hóspedes de prestígio. Abalado pela concorrência após 1970, foi desativado nos anos 1990. O edifício foi tombado parcialmente pelo DPH e CONDEPHAAT, protegendo sua volumetria, fachada, murais e pinturas. Em 1998 novos proprietários propuseram reformar completamente os interiores e arrendar o prédio a uma rede hoteleira para abrigar empreendimento quatro estrelas, aproveitando o processo de requalificação da área central. O projeto se inseriu na Operação Urbana Centro e foi aprovado pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio.

O escritório de Miguel Juliano foi responsável pela reforma e restauração, concluídas em 2004. Houve grande transformação interna, embora fachada e volumetria não tenham sido alteradas. Juliano unificou o térreo criando uma rua interna - com painel colorido de formas geométricas concebido pelo próprio arquiteto - e um grande lobby no lugar dos antigos acessos independentes. Para abrir essa passagem, foram cortados doze pilares. Andares antes ocupados pelo jornal foram transformados em centro de convenções; uma torre de circulação vertical, com escadas e elevadores de serviço, ocupou o antigo pátio interior de iluminação. Foram restaurados os painéis interno de Clóvis Graciano e externo de Di Cavalcanti, os brises da fachada, o relógio e o letreiro no topo. Lobby, apartamentos, áreas comuns e centro de convenções ganharam decoração contemporânea. Este trabalho pretende recuperar o histórico do edifício e discutir a intervenção de reciclagem.

O projeto de Franz Heep para sede de jornal, rádio e hotel

O edifício como um todo resultou de uma encomenda da família Mesquita, proprietária do jornal *O Estado de São Paulo*, que em 1946 solicitou um projeto ao arquiteto Jacques Pilon para construir, no terreno de forma aproximadamente trapezoidal e localização privilegiada, um edifício que comportasse o jornal, a rádio Eldorado e vários andares de escritórios que seriam alugados. O primeiro projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 15 de janeiro de 1947 - ou seja, dez meses antes da chegada de Franz Heep, responsável pela versão definitiva, ao Brasil - e era bastante diferente do que foi executado.²

² BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2002.

Nascido em 1902 em Fachbach, na Alemanha, na década de 1920 Adolf Franz Heep trabalhou em projetos habitacionais com Adolf Meyer em Frankfurt e estudou na *École Spéciale d' Architecture* em Paris com Robert Mallet-Stevens. Transferindo-se para a França, trabalhou em Paris com André Lurçat e com Le Corbusier, considerado como sua maior influência. Em sociedade com Jean Ginsberg, teve escritório atuante em Paris de 1932 a 1945. Após o término da Segunda Guerra Mundial, com as dificuldades do pós-guerra na Europa, veio ao Brasil, onde chegou em 1947. Heep já havia consolidado uma prática arquitetônica de qualidade mas atenta às necessidades do mercado; e encontrou em São Paulo uma cidade em pleno *boom* imobiliário, facilitando sua inserção no cenário profissional. Seria responsável por edifícios emblemáticos na cidade, tanto comerciais como residenciais, como o Lausanne, o Normandie, O Ouro Preto e o Itália, entre outros.³

Heep trabalhou inicialmente no escritório de Jaques Pilon, francês estabelecido na cidade desde os anos 1930, especializado no projeto de modernos edifícios comerciais e residenciais. Já com a construção do edifício para os Mesquita adiantada, Franz Heep alterou consideravelmente o projeto inicial. Essas alterações eram muitas e modificavam completamente o primeiro projeto, mas foram muito bem aceitas pelos Mesquita.⁴

Figura 2: Planta constante do projeto inicial do escritório Jacques Pilon.

Fonte: Arquivo Prof. Marcos Carrilho.

³ GATI, Catharine. Franz Heep. *Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n.53, p.79-91, abr./maio, 1994.

⁴ BARBOSA, Marcelo Consiglio. Op. cit.

A nova proposta de Heep previa a adoção de brises e reduzia os 25 pavimentos previstos inicialmente para 21 pavimentos, aumentando o pé-direito dos andares inferiores destinados a abrigar o jornal. No lugar do racionalismo clássico e contido adotado por Pilon, Heep empregou elementos decididamente modernos, como os brises móveis.⁵ No quinto e no sexto pavimentos, incluiu grandes terraços com vista para a Praça Dom José Gaspar e a Biblioteca Municipal; no oitavo pavimento, propôs que o volume do auditório passasse do alinhamento da fachada; e, no topo do edifício, colocou um grande relógio.

Outra alteração bastante importante é que, enquanto no primeiro projeto a curvatura da esquina era reproduzida no desenho do edifício, Heep projetou uma curvatura côncava, em contraponto com a da rua. Acrescentou também no projeto dois subsolos, o que aumentou seu coeficiente de aproveitamento para vinte vezes a área do terreno. Além disso, incorporou o conceito de uma arquitetura moderna associada a obras de arte, e o edifício ganhou um mural externo de Di Cavalcanti e painéis internos de Clóvis Graciano.

Naquele momento, começo dos anos 1950, o empresário José Tjurs era conhecido por instalar hotéis em pisos superiores de edifícios modernos. Tjurs era dono do Hotel Cinelândia e também fundara os Hotéis Marabá e Excelsior. A família Mesquita então o convidou para uma parceria pela qual um hotel iria ocupar os pavimentos superiores do edifício, que ainda não tinham sido destinados ao um uso definitivo, dando origem ao Hotel Jaraguá. O hotel foi inaugurado em 1954, como parte das comemorações do Quarto Centenário da cidade de São Paulo.

Quando foi inaugurado, o edifício continha as instalações do jornal *O Estado de São Paulo*, que ocupavam todo o subsolo até o sétimo pavimento; a estação de rádio ligada à mesma empresa do jornal, que ocupava um andar e meio, com um auditório para 450 espectadores; e o hotel com 226 apartamentos, salas de estar e leitura, bar, restaurante, jardim de inverno, boate e serviços gerais, ocupando ao todo treze pavimentos. Tanto o jornal como a rádio e o hotel possuíam entradas, circulações e elevadores independentes.⁶

O projeto da área do jornal foi bastante detalhado pelos arquitetos, pelos dirigentes do *Estado de São Paulo* e por técnicos contratados para as instalações das máquinas, tendo em vista que a empresa havia encomendado o que de mais moderno existia na época referente a maquinário de impressão.

⁵ GATI, Catharine. Op. cit.

⁶ s.n.a. Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 485-492, outubro, 1953.

Figuras 3 e 4: Fotos do edifício em obras e na época da inauguração do hotel.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 485 e 492, outubro, 1953.

O edifício passou a ser considerado um dos símbolos da arquitetura modernista em São Paulo, por fazer uso de elementos característicos do repertório do Movimento Moderno como brises, modulação, estrutura independente, pilotis e integração entre arquitetura e artes plásticas, com perfil e volumetria arrojados, muito bem adaptados ao local.

Os brises foram desenvolvidos a partir de estudos de incidência dos raios solares em todas as estações do ano na fachada principal. Após esses estudos ficou determinado que seria utilizado um quebra sol horizontal e móvel para as três fachadas, mas na fachada norte seria variada a distância das alturas das lâminas. Estas foram feitas em chapa metálica dobrada, com acionamento simultâneo por meio de alavancas.⁷

Figuras 5, 6 e 7: Fachada principal, detalhe do brise e relógio.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 490-492, outubro, 1953.

⁷ BARBOSA, Marcelo Consiglio. Op. cit.

Segundo um relato da construção publicado na revista *Acrópole* em outubro de 1953, a altura do edifício acima da rua alcançou 75 metros, mais 20 metros de altura do relógio; as rotativas do jornal tiveram construção independente e fundações isoladas, assentadas sobre um leito de cortiça, para evitar que o ruído e a trepidação afetassem a redação do jornal, o estúdio da rádio e os hóspedes do hotel; os vigamentos dispostos sobre a sala das rotativas receberam a carga das colunas que atravessam os vinte andares superiores, em arrojada solução estrutural de transição.⁸

PRIMEIRO SUBSOLO

- Hall de Serviço do Jornal (1)
- Vestiários e instalações sanitárias para os operários (2 e 3)
- Entrada de Operários e Ponto (4)
- Base das rotativas (5)
- Depósito de papel do dia (6)
- Transportador de Papel (7)
- Caixas d'água (8)
- Bombas (9)
- Monta-carga (10)

Figura 8: Planta do primeiro subsolo na época da inauguração.

Fonte: *Acrópole*, São Paulo, n° 181, p. 487, outubro, 1953.

SEGUNDO SUBSOLO

- Hall de serviço (1)
- Monta-Carga (2)
- Medidores Light (3)
- Medidores Telefones (4)
- Sub-estação elétrica, moderníssima instalação para retificar e transportar a corrente alternada em corrente contínua, que oferece maior suavidade na aceleração da rotativa acionada por motores á controle eletrônico (5)
- Máquinas para areação mecânica dos sub-solos e oficinas (6)
- Depósito de papel (bobinas com capacidade para 600 toneladas (7)
- Transportadores (8)

Figura 9: Planta do segundo subsolo na época da inauguração.

Fonte: *Acrópole*, São Paulo, n° 181, p. 487, outubro, 1953.

⁸ s.n.a. *Acrópole*, São Paulo, n° 181, p. 485-492, outubro, 1953.

Podemos observar que os subsolos eram dedicados a abrigar vestiários, depósitos de papel, etc. No térreo, além das entradas principais independentes para o jornal, para a rádio e para o hotel, com um hall de recepção decorado com painel de Clóvis Graciano, ficavam as grandes máquinas rotativas, visíveis para quem estava na rua, como símbolo da modernidade da empresa. Acima disso vinham as instalações para remessa, rotogravura, departamento fotográfico, tipografia, redação, revisão, refeitório, cozinha, escritórios, biblioteca, arquivo, e outros serviços do jornal, até o sexto pavimento, incluindo um salão nobre no quinto pavimento.

PAVIMENTO TÉRREO

Entrada do jornal com balcão para assinaturas, consulta de jornais, anúncios, etc. (1 e 2)

Hall dos Elevadores (3)

Salão da rotativa, dimensionado para a brigar três vezes o número atual de máquinas instaladas, visível da rua através de quatro janelões que oferecem ao público o espetáculo das máquinas em funcionamento. A rotativa atual, composta de oito unidades e duas dobradeiras, é acionada por dez motores de corrente contínua, de 40 H.P. e tem uma capacidade para 120.000 jornais de trinta e duas páginas por hora. A troca de bobinas é feita automaticamente, sem que para isso seja necessário parar a máquina. Os jornais impressos são transportados para a remessa por meio de transportadores automáticos (4)

Entrada de caminhões com plataforma de carregamento, etc. (5 e 6)

Transportador de Jornais (7) Monta- Carga (8) Elevador de Serviço (9) Entrada do Hotel (10) Sala de Espera (11) Hall do Hotel (12) Portaria e Recepção (13) Hall da Rádio (14) Hall de Serviço do Hotel (15) Rampa (16) Jardim (17) Passeio (18)

Figura 10: Planta do pavimento térreo na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, n° 181, p. 486, outubro, 1953.

PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

Remessa de jornal e agência telegráfica

PRIMEIRO PAVIMENTO

Hall de Elevadores (1)

Hall de Serviços (2)

Rotogravura (6)

Escada de Hotel (4)

Oficina mecânica, remessa e futura rotativa para rotogravura (5 e 8)

Rotogravuras (6)

Preparo de Cilindros (7)

Transportador de Jornais (9)

Figura 11: Planta do pavimento intermediário/primeiro pav. na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 488, outubro, 1953.

SEGUNDO PAVIMENTO

Departamento de gravura (1)

Departamento fotográfico (2)

Almoxarifado (3)

Salão (4)

Hall de Serviço (5)

Monta-Carga (6)

Oficinas (7)

Fundição de telhas (8)

Hall de Elevadores (9)

Figura 12: Planta do segundo pavimento na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 488, outubro, 1953.

TERCEIRO PAVIMENTO

- Paginação (1)
- Tipografia, compreendendo 28 linotipos, 1 Elrod, 1 Ludlow, 2 calandras com previsão de espaço para 50 linotipos ao todo (2)
- Salão (3)
- Hall de Serviço (4)
- Monta-Carga (5)
- Hall de Elevadores (6)

Figura 13: Planta do terceiro pavimento na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 488, outubro, 1953.

QUARTO PAVIMENTO

- Hall de Serviço (1)
- Casa de Máquinas (2)
- Refeitório de operários com terraço (3)
- Salão (4)
- Instalações de cozinha e serviços (5, 6 e 7)
- Refeitório de funcionários (8)
- Refeitório de Diretores (9)
- Revisão (10)
- Depósito (11)
- Arquivistas (12)
- Biblioteca e arquivo (13)
- Hall de Elevadores (14)

Figura 14: Planta do quarto pavimento na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 489, outubro, 1953.

QUINTO PAVIMENTO

- Hall de serviço (1)
- Salão nobre e plantão (2 e 4)
- Sala de Espera (3)
- Secretaria (5)
- Hall de Elevadores (6)
- Sala (7)
- Redator (8)
- Redação (9)

Figura 15: Planta do quinto pavimento na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 489, outubro, 1953.

SEXTO PAVIMENTO
 Hall de Serviços (1)
 Casa de Máquinas (2)
 Sala de Espera (3)
 Sala (4)
 Salão (5)
 Seção Cobranças (6)
 Tesouraria (7)
 Administração (8 a 13)
 Seção Pessoal (14)
 Centro Médico (15 e 18)
 Hall de Elevadores (19)

Figura 16: Planta do sexto pavimento na época da inauguração.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 489, outubro, 1953.

Além das modernas máquinas de impressão, de sistemas cuidadosamente planejados para empacotamento e remessa dos jornais e uma entrada especial para carregamento dos veículos de distribuição, o edifício ostentaria posteriormente uma faixa luminosa na fachada, apresentando as notícias do momento. Com o relógio no topo, o grande mural de Di Cavalcanti e a localização estratégica, no ponto mais nobre do Perímetro de Irradiação, ao final da Avenida São Luiz, tudo contribuía para tornar o edifício um símbolo de modernidade em São Paulo.

O sucesso da nova sede do jornal foi imediato. Duas décadas mais tarde foi construído, na Rua Major Quedinho, um prédio anexo para abrigar o *Jornal da Tarde*, vespertino da mesma empresa, com projeto do escritório Rino Levi.

Figuras 17 e 18: Vista das máquinas rotativas do jornal e da lateral do edifício.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 487 e 492, outubro, 1953.

Hotel Jaraguá: anos áureos, declínio e venda

Nos andares superiores do edifício original projetado por Franz Heep, do nono ao 21º, foi instalado a partir de 1954 o Hotel Jaraguá. Para tanto foi elaborada planta-tipo prevendo 16 unidades por andar, quatro elevadores e amplo hall com escada, iluminado por área interna aberta.

Figura 19: Planta não datada que mostra o projeto do hotel, do 10º ao 21º pavimento, na época da construção. Detalhe ampliado e passado a limpo da planta original.

Fonte: Arquivo da PMSP.

O hotel se beneficiou da localização, da visibilidade e da modernidade do edifício. Assumindo um perfil mais luxuoso, passou a contar com 164 apartamentos e 22 suítes. Ao longo das décadas de 1950, 1960 e parte dos anos 1970, o Jaraguá reinou quase absoluto na preferência dos hóspedes de maior prestígio em São Paulo. Artistas importantes, políticos e personalidades que visitavam a cidade, como Robert Kennedy, Ella Fitzgerald, Sophia Loren, Juscelino Kubitschek, Tony Curtis e Alain Delon, hospedavam-se no hotel, considerado como o mais moderno e confortável da cidade, suplantado apenas pela inauguração do Hilton na Avenida Ipiranga em 1970.

Figuras 20 e 21: Vista do mural externo de Di Cavalcanti e do hall de entrada do hotel com painel de Clóvis Graciano.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 491, outubro, 1953.

A decoração apurada e o moderno mobiliário do Hotel Jaraguá foram destaques na edição de março de 1954 da revista *Acrópole*. Projetados por Pierre Wolko especialmente para o empreendimento em ferro, fórmica ou madeiras como perobinha e pau-marfim, e executados pela firma Juliusburg, Pini & Cia, eram o que de mais atualizado havia em matéria de interiores na época. As camas tinham mesinhas de cabeceira com rádio e alto-falantes embutidos.⁹

Figuras 22 e 23: Jardim de inverno no nono andar e hall do hotel.

Fonte: Acrópole, São Paulo, nº 186, p. 282-283, março, 1954.

⁹ s.n.a. *Acrópole*, São Paulo, nº 186, p. 282-285, março, 1954.

Figuras 24: Dormitórios.

Fonte: Acrópole, São Paulo, n° 186, p. 284, março, 1954.

Após ser administrado pela rede Horsa, no início dos anos 1980 o hotel foi vendido a outra rede que acabaria por desativá-lo em 1998, após a compra do prédio, que já havia sido vendido pelos Mesquita a uma empresa imobiliária, pelo grupo do jornal *Diário Popular*, que havia ocupado as instalações do jornal após a transferência do *Estado de São Paulo* para a marginal do Tietê. Decadente, o Jaraguá não conseguiu resistir à concorrência com o Hilton e posteriormente com os hotéis de padrão cinco estrelas surgidos na região da Avenida Paulista.¹⁰

Figura 26: Reportagem sobre o fechamento do hotel, ressaltando as qualidades do edifício.

Fonte: Folha de São Paulo, 09.03.1998.

¹⁰ s.n.a. Hotel Jaraguá fecha portas sem o brilho de suas estrelas. Folha de São Paulo, 09.03.1998.

Por sua importância histórica e enquanto representante da arquitetura modernista vertical em São Paulo, o prédio havia sido tombado parcialmente, em nível 3, pelo Departamento de Patrimônio Histórico municipal e pelo CONDEPHAAT, protegendo sua volumetria, fachada, murais e pinturas.

Assim, a idéia dos novos proprietários, a empresa Sol Invest, que adquiriu o edifício em novembro de 1998, era a de reformar completamente os interiores e arrendá-lo por inteiro a uma outra rede hoteleira, para abrigar um empreendimento de padrão quatro estrelas, que se aproveitaria do processo de requalificação da área central paulistana iniciado naqueles anos, e marcado por grandes iniciativas de reciclagem como a Pinacoteca do Estado e a Sala São Paulo.¹¹ O jornal *Diário Popular* foi transferido para o prédio anexo da Rua Major Quedinho.

Após análise da região, e verificando o crescimento da demanda por turismo de negócio e eventos em São Paulo,¹² o grupo Sol Invest decidiu investir na construção de um hotel voltado para esse setor. Dessa maneira, o projeto de restauro e modernização do Hotel Jaraguá se inseriu na Operação Urbana Centro, beneficiando-se dos incentivos oferecidos, e teve de ser aprovado pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio arquitetônico local e paulista: CONDEPHAAT, DPH / COMPRESP, além da Emurb.

O projeto de reciclagem de Miguel Juliano

Os empreendedores encomendaram ao escritório do arquiteto Miguel Juliano um projeto de reforma e restauração, elaborado já a partir de 1998, executado nos anos seguintes e concluído em janeiro de 2004, quando o novo hotel foi inaugurado para a comemoração dos 450 anos da cidade de São Paulo – 50 anos após a inauguração do Hotel Jaraguá por ocasião do Quarto Centenário.

Mesmo tendo previsto desde sua construção original, em sua maior parte (nos treze pavimentos superiores) o uso hoteleiro, o edifício, para se tornar somente hotel, teve que passar por grande transformação interna, embora a fachada tombada não tenha sido alterada, exceto pelos vãos da antiga área da gráfica, que foram fechados para a instalação de ar condicionado.¹³

A proposta do arquiteto Miguel Juliano, com relação ao pavimento térreo, foi a de criar uma rua interna que organizaria a entrada e que atravessaria todo o nível da rua. Antes havia ali

¹¹ DI MARCO, Anita Regina & ZEIN, Ruth Verde. *Sala São Paulo de Concertos: Revitalização da estação Júlio Prestes - o projeto arquitetônico*. São Paulo: Alter Market, 2001.

¹² PONZIO, Ana Francisca. *Em busca de sinergia*. URBS, São Paulo, nº 25, pp. 54-55, março/abril, 2002.

¹³ SERAPIÃO, Fernando. *Ocupando antigas e simbólicas estruturas, hotéis destacam-se na cidade*. Projeto Design, São Paulo, nº 289, pp. 30-39, março, 2004.

vários acessos independentes, como as entradas da redação do jornal, do hotel e da rádio, a doca de carga e descarga e o balcão de anúncios, entre outros.

Essa rua interna teria início na Rua Martins Fontes e término na Rua Major Quedinho, junto ao edifício do *Jornal da Tarde*, agora ocupado pelo *Diário de São Paulo*. Dessa maneira os hóspedes poderiam entrar e sair do hotel por meio da rua interna, facilitando o acesso, o embarque e o desembarque de veículos. A garagem para os carros ficou em outro edifício próximo, para onde são levados por manobristas. A via ganhou um painel colorido de formas geométricas concebido pelo próprio arquiteto Miguel Juliano.

PAV. TÉRREO

1. Rua Interna
2. Lobby
3. Saguão de convenções
4. Bar
5. Acesso de funcionários
6. Confeitaria
7. Doca de serviço
8. Acesso ao Diário de São Paulo
9. Edifício – garagem

Figura 27: Planta do novo pavimento térreo.

Fonte: Projeto Design, São Paulo, nº 289, p. 36, março, 2004.

Para abrir essa passagem, surgiu um problema estrutural não muito fácil de resolver, pois tiveram de ser cortados doze pilares, entre eles dois com carga de mais de mil toneladas cada e dois com mais de 800 toneladas. Foi elaborado um sistema de reforço estrutural para resolver a questão de desvio das cargas dos pilares que foram retirados.¹⁴

¹⁴ Ibid.

Figuras 28 e 29: Painel geométrico elaborado por Miguel Juliano para a via interna após a intervenção e via interna em outro ângulo.

Fonte: Projeto Design, São Paulo, n° 289, p. 33, março, 2004.

Os subsolos e os andares baixos, que antes eram ocupados pela gráfica, instalações, redação e escritórios do jornal, foram transformados em um centro de convenções com 21 salas, auditório com 280 lugares e setores de apoio. Antes de determinar esses usos, foram estudados outros tipos de uso possíveis como uma megalivraria, uma loja de departamentos ou um centro de compras, que se aproximariam mais do caráter multifuncional que o edifício possuía originalmente, mas esses usos não puderam ser viabilizados.

PRIMEIRO PAVIMENTO

1. Saguão de convenções
2. Restaurante
3. Cozinha
4. Preparação
5. Banquetes
6. Câmaras frias
7. Administração
8. Circulação do Diário de S. Paulo

SEGUNDO SUBSOLO

1. Saguão de convenções
2. Eventos
3. Auditório
4. WC
5. Vestiário
6. RH
7. Departamento Pessoal
8. Diário de S. Paulo

Figura 30: Planta do primeiro pavimento e do segundo subsolo, com o auditório.

Fonte: Projeto Design, São Paulo, n° 289, p. 36, março, 2004.

Além dos subsolos, o segundo e o terceiro andares estão interligados ao pavimento térreo por escadas rolantes, e o restaurante fica no primeiro andar. A área de circulação vertical, com escadas e elevadores de serviço, ocupou o espaço do antigo pátio interior de iluminação. Para oferecer espaço suficiente ao auditório e centro de convenções, o hotel também ocupa

os subsolos, um parte do térreo, do mezanino, do primeiro e do segundo andares do prédio anexo, do antigo *Jornal da Tarde*, projeto do escritório Rino Levi,¹⁵ hoje ocupado pelo jornal *Diário de São Paulo*, sucessor do *Diário Popular*.

Figuras 31 e 32: Auditório para 280 pessoas e escada rolante que interliga o centro de convenções, recepção e restaurante.

Fonte: Projeto Design, São Paulo, nº 289, p. 33-34, março, 2004.

No novo lobby, bem mais amplo que o anterior, foi restaurado o painel em afresco do pintor Clóvis Graciano. Foram ainda restaurados os brises da fachada, o relógio no topo do edifício, que ganhou maquinário novo, o letreiro sobre o relógio, ainda indicando o Hotel Jaraguá, e o painel exterior em pastilhas de vidro de Di Cavalcanti.¹⁶ Além deste painel existe um outro painel exterior de Clóvis Graciano, que não foi restaurado. Na frente do painel externo de Di Cavalcanti, onde antes havia um jardim, foi criado um espelho d'água. Finalmente, a faixa luminosa de notícias que correm em torno da fachada, uma importante lembrança da função original do edifício como sede de órgãos de imprensa, seria reativada em 2006.

Figuras 33 e 34: Lobby com o afresco de Clóvis Graciano recuperado após a intervenção e hall de entrada com vista para o painel de Miguel Juliano após a intervenção.

Fonte: Projeto Design, São Paulo, nº 289, p. 33-34, março, 2004.

No lugar dos 263 apartamentos do projeto original (depois reduzidos para 164 apartamentos e 22 suítes) o hotel passou a ter 415 apartamentos; o andar tipo teve que ser alterado devido à necessidade de instalar equipamentos de circulação vertical. Lobby, apartamentos, áreas

¹⁵ SERAPIÃO, Fernando. Op. cit.

¹⁶ Ibid.

comuns e centro de convenções ganharam decoração contemporânea, em vez do antigo visual modernista.

Figuras 35 e 36: Apartamentos e mural de Di Cavalcanti com o espelho d'água construído após a intervenção.

Fonte: Projeto Design, São Paulo, n° 289, p. 32-35, março, 2004.

Os novos andares-tipo têm 19 apartamentos cada, de vários tamanhos, dispostos, como antes, ao longo de um corredor que conforma um circuito trapezoidal em torno da torre central de circulação de serviço, com duas escadas de incêndio e dois elevadores, que substituiu o antigo pátio de iluminação. Dois pilares, arredondados, foram deixados visíveis no hall em frente aos quatro elevadores sociais. Banheiros, esquadrias, pisos, forros, tudo foi refeito segundo os padrões hoteleiros contemporâneos.

Figura 37: Planta do pavimento-tipo (11° ao 21°).

Fonte: Projeto Design, São Paulo, n° 289, p. 36, março, 2004.

Inicialmente arrendado à rede hoteleira norte-americana Holiday Inn, o hotel foi transferido entre 2005 e 2006 à rede francesa Accor, que renomeou o empreendimento como Novotel Jaraguá, mantendo o mesmo padrão e as mesmas instalações. O auditório do subsolo foi inaugurado como teatro, passando a abrigar peças e outros espetáculos.

Figuras 38 e 39: Novotel Jaraguá.

Fonte: Fotos da autora, 2006.

Figuras 40 e 41: Fachada e mural atualmente.

Fonte: Fotos da autora, 2006.

Considerações finais

Enquanto iniciativa de reciclagem num edifício de valor histórico, a intervenção realizada no conjunto projetado por Franz Heep para abrigar o jornal *O Estado de São Paulo*, a rádio do grupo e o hotel Jaraguá, construído entre 1947 e 1954, a partir do projeto de reforma e modernização desenvolvido pelo escritório Miguel Juliano entre 1998 e 2004, pode ser considerada como uma transformação radical, modificando completamente os elementos não tombados, inclusive o pavimento térreo, alterando a relação do edifício com a rua, e renovando totalmente a linguagem arquitetônica dos interiores. Foram mantidos e restaurados apenas os elementos tombados: as fachadas exteriores, com seus brises, mais os painéis, o relógio e o letreiro no topo deste.

Os imperativos do mercado foram decisivos, como muitas vezes tem sido a tônica na tão celebrada “revitalização” de áreas centrais.¹⁷ Não se cogitou de aproveitar o apelo nostálgico do estilo modernista remanescente nas áreas comuns, como foi feito no caso do Hotel Riviera em Havana. Tratava-se de oferecer conforto ao executivo em viagem de negócios, público visado pelo empreendimento, transmitindo, tanto nos apartamentos como no centro de convenções, uma imagem de contemporaneidade e atualização tecnológica, em vez de remeter ao glamour do passado. Este está presente apenas em algumas fotos de hóspedes célebres da época de ouro do Hotel Jaraguá, expostas no hall, e em algumas referências na decoração do lobby, como algumas poltronas clássicas do mobiliário moderno.

A memória do prédio enquanto sede de jornais também ficou em segundo plano, tendo sido reavivada parcialmente com a reativação da faixa luminosa que corre em torno da fachada – agora, em vez de notícias, anunciando espetáculos do teatro e outras atrações do hotel e da região.

Nesse sentido a intervenção no antigo hotel, hoje Novotel Jaraguá, assumiu uma postura tão moderna como era, em sua época, a do próprio Franz Heep, evitando adotar uma linguagem historicista ou elementos nostálgicos. Por outro lado, o radicalismo da transformação dos interiores, relativamente bem-sucedido na integração do térreo, com sua rua interna – uma atitude que também pode ser considerada como de inspiração modernista – não teve tanto sucesso na criação do centro de convenções, muito fechado e convencional. Aí a tônica do turismo de negócios prevaleceu, numa solução menos interessante do que aquilo que a configuração original do edifício permitia.

Como em outros hotéis, a necessidade de modernizar equipamentos, instalações e decoração era imperativa; porém, ao contrário de que ocorreu em exemplos de construções da mesma época, como o Hotel Riviera em Havana, o Complexo do Barreiro em Araxá¹⁸, além de outros hotéis históricos, a ambientação original das áreas comuns não foi considerada como elemento de interesse, talvez por já estar descaracterizada. (Em contraste, nas proximidades, o restaurante do Edifício Itália, do mesmo Franz Heep, projeto de interiores de Gian Carlo Gasperini, manteve sua ambientação.¹⁹) O fechamento do pátio de iluminação, embora necessário para viabilizar o empreendimento, empobreceu o espaço interno. Mesmo assim, podemos supor que teria sido possível aproveitar mais a rica espacialidade criada por Heep e a volumetria variada do edifício, valorizando adicionalmente a própria intervenção de reciclagem.

¹⁷ CAPOBIANCO, Marcos. A cidade e o centro: aplacando a vingança do mercado. URBS, São Paulo, nº 26, p. 40-45, maio/junho, 2002.

¹⁸ PORTO, Daniela Resende. O Barreiro de Araxá: Projetos para uma estância hidromineral em Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005.

¹⁹ PERRONE, Carlos. São Paulo por dentro: um guia panorâmico de arquitetura. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004.

Bibliografia

- BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, São Paulo, 2002.
- CAPOBIANCO, Marcos. A cidade e o centro: aplacando a vingança do mercado. URBS, São Paulo, nº 26, p. 40-45, maio/junho, 2002.
- CONDEPHAAT. Bens tombados 1968-1998. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1998.
- DI MARCO, Anita Regina & ZEIN, Ruth Verde. Sala São Paulo de Concertos: Revitalização da estação Júlio Prestes - o projeto arquitetônico. São Paulo: Alter Market, 2001.
- GATI, Catharine. Franz Heep. Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, n.53, p.79-91, abr./maio, 1994.
- MACHADO, Elizabeth. Um indutor de requalificação. URBS, São Paulo, nº 15, p. 50-54, dezembro, 1999 / janeiro, 2000.
- MELENDEZ, Adilson. Galeria de integração confere interesse a espaço de passagem. Projeto Design, São Paulo, nº 302, p. 68-71, abril, 2005.
- PERRONE, Carlos. São Paulo por dentro: um guia panorâmico de arquitetura. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004.
- PONZIO, Ana Francisca. Em busca de sinergia. URBS, São Paulo, nº 25, pp. 54-55, março/abril, 2002.
- PORTO, Daniela Resende. O Barreiro de Araxá: Projetos para uma estância hidromineral em Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005.
- s.n.a. Acrópole, São Paulo, nº 181, p. 485-492, outubro, 1953.
- s.n.a. Acrópole, São Paulo, nº 186, p. 282-285, março, 1954.
- s.n.a. Hotel Jaraguá fecha portas sem o brilho de suas estrelas. Folha de São Paulo, 09.03.1998.
- s.n.a. Intervenção técnica dá transparência, inverte eixo de acesso e cria novos espaços com funcionalidade. Projeto Design, São Paulo, nº 220, pp. 48-52, maio, 1998.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.
- SERAPIÃO, Fernando. Ocupando antigas e simbólicas estruturas, hotéis destacam-se na cidade. Projeto Design, São Paulo, nº 289, pp. 30-39, março, 2004.
- XAVIER, Alberto & LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983.